

Canais Youtube

Ciência A Capella

Marina Briese Gonçalves |

DOI: 10.5281/zenodo.10693383

Uma forma didática e melódica de aprender e apreciar ciência.

É impossível negar o impacto do youtube na vida cotidiana. Milhões de pessoas ao redor do globo que podem postar e assistir livremente vídeos sobre basicamente qualquer assunto. Os temas explorados na infinitude de vídeos postados na plataforma variam imensamente, sendo possível encontrar qualquer tipo de conteúdo: desde tutoriais, vídeo aulas, seminários, webséries até esportes, etc.

Dentro da imensidão de conteúdo criado pelos youtubers, existe um conjunto de vídeos produzidos por pessoas que estão dispostas a transformar ciência em música.

Um dos youtubers que se dispôs a produzir conteúdo exatamente neste contexto foi o mestre em física teórica Tim Blais, dono do canal intitulado “Acapella Science” ou “Ciência Acapella”.

“Deep science, sweet harmony” é a frase que descreve o canal. Isto porque o objetivo é criar paródia de músicas famosas, em que as letras são substituídas por algum assunto científico, tratado com profundidade. Além disso, todos os efeitos sonoros são feitos apenas com a habilidade de Tim, sem instrumentos musicais (daí surge o nome acapella).

Por ser um teórico, as paródias produzidas por Tim possuem um maior direcionamento para temáticas da Física. Um exemplo é a paródia da música “Work from Home”, da banda Fifth Harmony, onde a mecânica clássica é introduzida de uma forma sutil e divertida, onde um físico frequenta uma academia e usa as leis de força para obter vantagem mecânica e não realizar trabalho nos exercícios propostos.

Porém, embora a física seja o tema central, Tim também aborda assuntos de química, biologia e ciência no geral. Os vídeos abrangem um escopo científico tão grande, que qualquer pessoa que curta ciência é capaz de aproveitar - aprender - com pelo menos um dos vídeos.

Outro ponto é a genialidade de Tim não somente em criar paródias que tratam de assuntos científicos com profundidade e acurácia, mas também produzir vídeos que se completam perfeitamente com a letra da paródia. O clipe da

paródia “Entropic Time”, por exemplo, foi gravado de trás para frente.

A música mais famosa do canal é intitulada “The molecular Shape of You” (A forma molecular de você) tendo mais de 5 milhões de visualizações. Em cinco minutos, Tim entra em uma viagem científica e artística que trabalha a gradual mudança de escala de estudo para explicar de elétron à polímero de que somos feitos. A jornada se inicia com o fato de um elétron não é descrito da melhor forma possível como sendo somente um ponto elétrico, mas sim deve ser tratado como uma entidade quântica que segue a equação de Dirac (e de Schrödinger, conseqüentemente) e o princípio da incerteza de Heisenberg. O resto fica por conta do leitor descobrir.

Você pode utilizar o QR Code abaixo para ser direcionado para este incrível canal. A experiência vale.

Marina Briese Gonçalves, nascida em 1998, está cursando o último semestre de seu bacharelado em química, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, atua como aluna de iniciação científica no Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular sob orientação do Prof. Dr. Giovanni F. Caramori, estudando interações fracas em sistemas supramoleculares por métodos de estrutura eletrônica molecular.

